

TRINITAT CATASÚS O LA «CLAREDAT SONORA» DE LA POESIA per Marçal Subiràs i Pugibet

APUNTS BIOGRÀFICS

Trinitat Catasús va néixer el 4 de juny de 1887 a Sitges i va morir a la mateixa vila el 29 de maig de 1940. Era fill del viticultor Antoni Catasús i Catasús i d'Antònia Catasús i Mestre. Va estudiar als Escolapis de Vilanova on va obtenir el batxillerat el 1904. D'acord amb les dades que ens dona el *Diccionari biogràfic de sitgetans*, després dels estudis escolars va anar a Madrid on estudià brillantment a l'Escola d'Enginyers Agrònoms. El seu expedient li va permetre obtenir un ajut per anar a ampliar els estudis a l'estranger i quan va tornar-ne va exercir durant uns anys la carrera d'enginyer agrònom a l'estació enològica de Reus. El 1918 és nomenat cap del Servei Agronòmic de la província de Girona, càrrec que exerceix fins al 1925. A partir d'aquí la seva carrera professional es desenvolupa a Barcelona, on també va ser professor de la Universitat Industrial i on, pel que sembla, va viure una temporada.

El 1915 es casà amb Túlia Mas i Carreras, filla del pintor sitgetà Arcadi Mas i Fontdevila, de l'escola lluminista, segons que reporta Panyella. Sitgetà de cap a peus, Catasús va viure amb compromís la vida ciutadana a primera fila: va promoure l'homenatge al doctor Gaietà Benaprès i Mestre, a qui se li va erigir un monument al passeig Marítim, va formar part de la Comissió d'Atracció de Forasters (1916) i del jurat de la tercera Exposició Intrenacional de Clavells (1920). El 1932, juntament amb Mas i Fontdevila i Pere Jou, fou nomenat vocal del Patronat del Cau Ferrat i el 1933, en l'acte d'inauguració del Cau com a museu, hi pronuncià el discurs inaugural.

Trinitat Catasús va iniciar el contacte amb el poble a la *Festa de l'Arbre Fruiter* (1907) en la qual va afirmar: «Perque jo crech, senyors, qu'els arbres són la festa de la vida, la festa de la naturalesa, el crit encarnat d'una alegría eterna (...) fusió de la poesia ab la utilitat, unió de la bellesa ab la vida pràctica» (pàg. VII-VIII).

El 10 de gener de 1914 surt al carrer el primer número —i únic— de la revista *La Cantonada. Cant d'en T. Catasús i tonada d'en M. Utrillo*. Tot i que la revista tenia la redacció i l'administració al Faianç Català (Gran Via 615), la revista era impresa a Vilanova i la Geltrú per l'impressor Oliva. No podem parlar d'evolució de la revista però sí que podem afirmar que el seu propòsit era el de l'alta divulgació artística si atenem a les explicacions que se'ns fan de la «Gioconda» de Leonardo da Vinci i de «L'escola d'Atenes» de Rafael. A la pàgina 2 llegim la justificació de la publicació: «La nostra CANTONADA, encara que tindrà els caràcters generals de totes les cantonades de ciutat i de poble, estarà destinada, principalment, a posar-hi cartells artístics (...) » i s'apel·la a un concepte de clara filiació noucentista: «no caldrà pintar-hi aquells lletrers que recorden als mals ciutadans que les cantonades són un lloc en el que no déu faltar-se a la civilitat». El cant de Trinitat Catasús es concreta en el poema «Al nostre hivern» (pàg. 4), de 44 versos, recollit al primer llibre, *De l'hort i de la costa*.

Catasús va formar part de la *Festa de la Poesia* de l'agost de 1918 en la qual es va atorgar la flor natural a Josep Carner. El discurs presidencial va anar a càrrec de Josep Maria López-Picó. Trinitat Catasús, en aquesta ocasió, formava part del jurat al costat del mateix López-Picó, Alexandre Plana, Marià Manent, Josep A. Font i Casas i Antoni Torrents, membres tots ells de dues revistes noucentistes: *La Revista* i *El Camí*. La festa va tenir lloc a El Retiro. Josep Carbonell i Gener va ser l'home fort de l'organització en la qual també hi

comptaven el dibuixant Lluís de Dalmau i Miquel Utrillo. Carles-Jordi Guardiola assegura que Trinitat Catasús també va participar al Saló dels Escriptors, inaugurat l'1 de febrer de 1921 a les Galeries Dalmau, en el qual, i entre d'altres, figuraven López-Picó, Ors, Millàs-Raurell, Salvat-Papasseit, Alexandre Plana, Carles Soldevila, Sagarra, Junoy, Riba i Farran i Mayoral.

L'estiu de 1925 s'organitzà a Sitges l'*Exposició Històrica de l'Art Sitgetà*, que fou coordinada per Utrillo i que va comptar amb mostres modernistes i noucentistes. Durant aquest mateix estiu s'organitzaren unes conferències en què participaren Carles Capdevila, Lluís Bertran i Pijoan, Josep Carner, Trinitat Catasús, Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, J.M. Junoy i el mateix Santiago Rusiñol. En un altre ordre de coses, cal recordar que Catasús també havia estat corresponsal a Sitges dels *Quaderns d'Estudi* de la Mancomunitat.

Sierra afirma que durant la guerra civil Catasús va ser perseguit i es va haver de refugiar a Seva. A propòsit de la mort del poeta ha dit Soler i Forment: «El nostre enyoradíssim Trinitat Catasús, poeta i enginyer agrònom, va morir en olor de poesia el dia 29 de maig de l'any 1940, deixant-nos un feix de lirisme sobre el mar i el cel de Sitges, les seves hortes, les seves vinyes, les seves dones i els seus infants. Catasús fou el nostre Francis Jam[m]es, flanquejat per la pintura de Joaquim Sunyer i de Joaquim Torres-García, i abocat a la naturalesa oberta, amb una set de fruita i de llum inenarrables.» (SOLER 1947, pàg. 17). De la personalitat de Catasús com a home han dit els que el van conèixer que era terriblement feréstec de cara a la col·lectivitat però entranyable i simpàtic amb els seus amics. Se'l recorda com a home d'exquisida sensibilitat, amb gran afició per la música i un amor incondicional per la seva vila natal.

El 8 d'octubre de 1950 es va realitzar un homenatge a El Retiro en el qual Manuel Duran i Capdevila va glossar la figura de Catasús com a poeta, com a sitgetà i com a soci d'El Retiro. A més, s'hi van recitar poemes i la soprano Mercè Plantada va cantar quatre cançons de Morera i Toldrà amb lletres del poeta. Actualment hi ha un carrer a la vila de Sitges i un premi municipal que porten el seu nom. El mateix 8 d'octubre de 1950 apareixia a *El Eco de Sitges* un poema de Salvador Soler i Forment que portava per títol «Evocació de Trinitat Catasús» i que és un breu compendi de la seva personalitat literària.

L'OBRA

Trinitat Catasús és poeta gairebé d'una manera exclusiva. La seva obra es compon dels següents llibres: *De l'hort i de la costa* (1915), *Poemes del Temps* (1918), *Vendimiari* (1921) i *Robins de magrana* (1930). Panyella assegura que hi ha un volum de poesia inèdit que mai ha arribat a publicar-se. A diferència d'alguns dels seus coetanis i correigionaris, mai no es va sentir temptat per la crítica o l'assaig. Almenys des d'una perspectiva pública. I és de doldre que no ho hagi fet ateses les condicions i la clarividència que mostra en l'únic article crític que li coneixem i que, sorprenentment, dedica a *L'irradiador del port i les gavines*, de Salvat-Papasseit. Soler i Forment recorda que a Catasús no se li va encomanar la «calentura surrealista» ni els «escalofríos metafísicos» i que tampoc va voler adherir-se a cap moviment d'avantguarda; potser per això comença aquest article afirmant categòricament que «Si el llibre de J. Salvat-Papasseit que tenim davant dels ulls fos simplement un llibre més d'avantguarda, no seríem pas nosaltres qui ens en ocupéssim». A Catasús no l'interessa el llibre per la seva estridència —que avui ens sembla relativament escassa— perquè el simple fet de cridar l'atenció no pot ser considerat una excel·lència. El valor autèntic que el poeta sitgetà troba en el llibre consisteix en el fet que «(...) el seu autor, qui comença escrivint cal·ligrames, acaba convencent-nos que un dia no llunyà serà

capaç de fer sonets perfectes. Tal volta no els faci, però que podrà fer-los és indiscutible». És una línia de judici semblant a la valoració que va fer Agustí Esclasans de la poesia de Salvat. Catasús detecta que el llibre conté una «lluïta» i que tot ell «és un violentíssim i sostingut esforç per a assolir un ordre, un cànon». El llibre, doncs, marca un camí remarcable cap a una poesia convencional que, tanmateix, conté elements d'una forta personalitat i originalitat. Per al de Sitges, la poesia de Salvat conté «transparències que ja voldrien per a llurs versos molts de poetes classicistes». Si s'analitzen alguns dels versos de l'irradiador «veuríem que a través del seu dir una mica sacsejat, com sanglotant, el poeta s'orienta vers una coherència d'expressió que no dubtem assolirà algun dia». A propòsit dels dos poetes en joc, i només a tall de reflexió en veu alta, cal remarcar que han tingut fortunes ben dissemblants. Aquest fet és comprovable a partir dels preus que adopten al mercat de llibres de vell llurs primeres edicions: mentre que la de *L'irradiador del port i les gavines* és encara a la venda en alguna llibreria barcelonina al mòdic preu de 1500 euros, les dels llibres de poesia de Catasús es consumeixen en l'oblit i es poden adquirir amb relativa facilitat per 10, 15 o, a tot estirar, 30 euros. Aquest sol fet explica l'ús i l'abús que hom ha fet de Salvat i la minsa atenció que ha merescut un dels poetes noucentistes més remarcables per la seva especificitat mediterrània.

Al llarg de la seva vida Trinitat Catasús va col·laborar en força revistes i diaris. Els seus poemes es van publicar a publicacions tan dissemblants com *Joventut*, *El Eco de Sitges*, *Pèl & Ploma*, *La Revista*, *L'Almanac de La Revista*, *L'Amic de les Arts*, *La Gasetta de Sitges*, *El Poble Català*, *Terramar*, *Arc Voltaic*, *Themis* o *Un Enemic del Poble*. Algun dia no llunyà en caldrà fer un buidatge exhaustiu però no és aquest el nostre propòsit. La col·laboració amb Salvat és especialment remarcable pel que ja s'ha dit abans. Fins al punt que Salvat també comptava amb Catasús per col·laborar a la revista no nada *Estel* (PANYELLA 2000, pàg. 56) al costat d'altres escriptors com Ventura Gassol i Tomàs Garcés.

LA POESIA

A l'Exposició Històrica de l'Art a Sitges, de 1925, Soler i Forment li va dedicar aquestes paraules a Trinitat Catasús: «La posición de Trinidad Catasús dentro de la poesía catalana, diríase que es una posición privilegiada. Se halla tan lejos de los floralistas como de los cerebralistas, y toda su producción respira un aire de serenidad, es decir, de classicismo. De él se dijo que es el más griego de nuestros poetas locales y que da la impresión de una gran contención poética. Si yo tuviera que describirlo gráficamente, emplearía un estilo equidistante de Torres-García y de José Obiols, con mucha luz de sol encima... Escuchad, si os place, al príncipe de los mediterráneos poetas catalanes.» (pàg. 16). La descripció no pot ser més acurada. És un poeta que encamina la seva poesia cap al classicisme a partir de la natura mediterrània tranquil·la de la costa sitgetana. Alguns potser podrien defensar que encara es poden trobar traces de modernisme en els seus poemes però diríem que són residuals, no substantives; no defineixen el caràcter general serè de la seva poesia. Constitueixen un punt de partida, igualment interessant. Ara, tampoc creiem que es pugui dir que la seva posició poètica sigui militant a cap escola. Catasús sembla que es mogui intemporalment per sobre d'estètiques, preferències i polèmiques.

La poesia de Trinitat Catasús és una poesia de pau, placidesa, harmonia i superior unitat de la vida, afirma Soler, manllevant uns mots sobre Joan Maragall a Miquel d'Esplugues. Panyella ha remarcat com a influències plausibles i probables Costa i Llobera, Joan Alcover i Josep Carner. El que és cert, i no es pot negar, és que tant pel paisatge mediterrani que apareix reiteradament als seus versos, com per una idea de vida plàcida, tranquil·la, serena i ordenada, i unes formes compositives que s'emmotllen al clàssic o al popularitzant, Catasús és un autor

que mereix el dret de ser qualificat com a noucentista. Cal recordar aquí el valor de la civilitat reivindicat des de *La Cantonada*, l'arbitrarietat lligada a la concepció de la poesia com a arquitectura —tot i que Catasús no renuncia a una certa afinitat amb la poesia popular—, el classicisme vinculat als poetes que l'han influït, al bandejament de l'aventura avantguardista i a la mateixa concepció de la tasca poètica; i, finalment, la mediterraneïtat. Torrent i Tasis han parlat, per cert, de l'Escola Mediterrània de Sitges, formada per Joaquim Sunyer, Joaquim Borralleras, Enric Casanovas i Trinitat Catasús. I és que si l'obra de Catasús s'hagués de resumir en colors aquests en serien tres: el groc del sol sitgetà, el blau de la mar mediterrània i el verd de les hortes i les vinyes.

Panyella destaca d'aquesta poesia uns elements definidors i recurrents: l'amor conjugal, la placidesa de la vida, la pau interior, el sentit religiós, una malenconia d'aire decadent i la constatació del pas del temps. I certament són trets que podem apreciar ací i allà dins la seva obra poètica.

Al pròleg a *Guitarra de vidre. Poemes*, de J.A. Ricart-Forment (1935), en analitzar l'obra que està llegint, Catasús ens parla també de la seva poesia. El cant del poeta ha de ser fermat dins l'estrofa, la qual, però, no ha de constituir una cotilla. Catasús acaba el pròleg donant al nou autor la benvinguda a la «nostra pàtria ideal que no sempre és confortable».

ELS LLIBRES

El primer llibre de poemes de Catasús va ser imprès a la impremta d'El Eco de Sitges el 1915 i se'n va fer una tirada de 500 exemplars. Va ser acabat d'imprimir al setembre d'aquell any a l'establiment de Josep Soler Cartró, de Sitges, segons que podem llegir al colofó. El llibre va ser un present que un grup d'amics va oferir al poeta en ocasió del seu casament.

El volum és compost per 4 seccions: «Algunes festes de l'any» (8 poemes), «Les estacions» (4 poemes), «Els mesos» (12 poemes) i, la part més extensa i diversa temàticament, «Èglogues i cants lluminosos» (30 poemes més l'endrea «A n'en Trinitat Catasús»). De la primera secció es pot remarcar la contraposició explícita que fa Catasús del Carnaval i la Quaresma. Mentre que el Carnaval (pàg. 11) és vist com un «desfici malaurat» que transmet a la ciutat el «turment» i li confereix un «rostre purulent», la quaresma (pàg. 13) és vista com un retorn a l'ordre. No cal dir que aquesta secció es converteix en una mena de costumari quan els temes triats són la Pasqua, Sant Joan, Sant Josep o Corpus. Els poemes de les estacions són elegants apòstrofes descriptius. A «Els mesos» —la secció més «forta» i «personal» a parer de Montoliu—, el poeta empra el metre curt —llevat del poema dedicat a setembre—, fet que ja l'acosta a les cadències populars. Caracteritza cada mes per la meteorologia i els seus capricis pictòrics, l'estat de la mar, la fruita del temps, la fauna típica, les olors característiques, les feines pròpies del mes en qüestió o les festes i costums. D'aquesta secció Eduard Toldrà va musicar dos poemes: «Abril» i «Maig». Aquest darrer és un *lied* de gran inspiració i lirisme. Les dues cançons van ser compostes el 1920. «Abril» va ser estrenada al concert inaugural de la VI temporada de l'Associació d'Amics de la Música, al Palau de la Música Catalana, el 15 de novembre de 1920 i fou interpretada pel tenor Emili Vendrell. «Maig» va ser estrenada a la Sala Mozart de Barcelona el 21 de novembre de 1920 i també fou interpretada per Vendrell. Toldrà, que és el màxim exponent del que s'ha anomenat el Noucentisme musical, era nat a Vilanova, on, per cert, Catasús passava els estius, concretament a la finca de Can Zeró. De manera que podem parlar sens dubte d'un eix artístic mediterrani de la costa del Garraf format per Catasús, Sunyer i Toldrà. Com a mínim.

La darrera secció ja conté materials d'al·luvió i no pas temàtics com les tres anteriors. En aquesta secció apareix amb tota la seva dimensió un tema ben propi de Catasús: la mar. Vista en qualsevol moment de dia o en qualsevol circumstància la mar s'alça com un referent immediat que porta el poeta al camí de l'ideal a partir d'una exaltació que té deixes de romanticisme maragallià. A «Mig=día d'hivern» [sic] afirma amb admiració:

Oh, la mar! que no entela la més càndida bru[m]ja,
que tot just clapoteja, sense onades ni escuma,
tota llisa i serena com un llac adormit.
Oh, la mar qui s'encanta, reflexant l'infinít.

La poesia de Catasús es revela com un art de paisatge suau, clar i lluminós, més de matins, de migdies i de tardes pletòriques de llum que no pas de capvespres o de nits, tot i que també hi són. Aquest paisatge quiet és presidit per un silenci («calma augusta») que mena cap a la plenitud («èxtasi de les coses»). Garcés (1924) ho ha descrit amb precisió: «Passen els mesos i les estacions damunt el mateix paisatge immòbil. La melancolia [sic] és sempre l'últim regust d'aquesta contemplació» (pàg. 8). Ara bé, aquesta malenconia no és «boirina» ans «claredat». La figura humana no hi apareix si no és formant part del mateix paisatge. Hi ha poques però significatives excepcions. Per exemple, al poema «La Ribera de Sitges» ens presenta un autèntic manifest noucentista:

Hi ha una dona que es banya amb son infant.
La juventut [sic] en ella és com l'encant
d'una força segura i harmoniosa
qui al gest la gràcia [sic] de son ritme imposa.

Una noia bruna, jove, sana, que somriu i que mostra al poeta la «gesta gloriosa de la humil maternitat». Una iconografia i uns valors que s'inscriuen clarament en l'ideari del primer Noucentisme i que l'enllacen directament amb alguns pintors del moviment. Com per exemple Joaquim Sunyer, que era amic de Catasús i que pintà un retrat del poeta. I és que el paral·lelisme amb Sunyer és inevitable de manera que es podria defensar que Catasús fa en poesia el que Sunyer realitza a les seves pintures.

Montoliu va dir d'aquest primer llibre que era intensament hel·lènic i plenament mediterrani. Afirmava que Catasús és tot instint, tot natura, sense lògica, construcció dialèctica ni esperit transcendent. Però amb un treball de formalització evident. Catasús, més enllà de la seva intuïció, segueix un procés de mitificació de la realitat que immortalitza les estacions, els mesos o les hores del dia en un símbol humà. Ideal. Observacions intel·ligents que el porten, tanmateix, a considerar que Catasús és de filiació «netamente maragalliana». No parla, però, de les més que notables coincidències amb el moviment del nou-cents en alguns poemes.

També Joaquim Folguera va emetre la seva opinió sobre el llibre a *La Revista* i en destacà el fet que la de Catasús és una poesia que només veu la «part bonica» de les coses i que s'admira davant la natura o, de tant en tant, davant l'«espectacle de la vida». Per a Folguera la poesia de Catasús és «goig de contemplar el món» d'una manera «pura». Afegeix que Catasús no es canta a si mateix però «torna les sensacions externes en cançó». Folguera intueix que aquesta poesia «sembla filla de l'estètica maragalliana resolta pel camí de la facilitat». Ara bé, la bellesa i simplicitat del contingut no es corresponen amb la forma, que

demanaria ser més ingènua. I és que només per la construcció del poema nosaltres ja podríem dir que Catasús s'acosta més a l'escola orsiana de l'arbitrarietat que no pas a la pretesa espontaneïtat de Maragall.

El segon llibre de Catasús és *Poemes del temps* que porta data de 1918. Al colofó se'ns aclareix: «Aquest llibre tenia destinades les darreries de 1918 per a veure la llum pública: degut a l'anormalitat del temps, no fou però possible acabar-lo avans [sic] del 11 [sic] d'abril de 1919, festa de la Mare de Deu [sic] dels dolors, en qual data eixí dels tallers d'en Francesc X. Altés, benemérit [sic] impressor de la ciutat de Barcelona».

Les seccions de què és compost el llibre ens indiquen quin és el to i el contingut que el presidiran: «De la tardor reposada», «De l'hivern meravellat», «De l'estiu resplendent [sic]», «De la primavera amorosa». Catasús torna, doncs, a les estacions, que ja havia tractat al primer llibre. Mostra, aquesta vegada d'una manera monogràfica, el pas del temps, al qual no sabem del cert si li escau la majúscula. Només llegint els títols dels poemes de cada secció un pot arribar a la conclusió que aquest és el llibre de la calma melangiosa. I és especialment l'adjectiu el que el diferencia del primer llibre. Una melangia que ara és més evident i definida. Però no és el pas genèric del temps el que l'ocasiona; és més aviat la voluntat d'eternitzar —per no perdre'ls per sempre— els instants que Catasús canta en els seus poemes allò que genera aquesta poesia ara i adés. Perquè Catasús canta moments ben concrets, des del present o des del record. I aquests moments els sol anomenar «hores» (l'«hora dolça» o «palpitant», per exemple).

El llibre comença amb la tardor, que és probablement l'estació preferida de Catasús. Al poema 11 «Vet-aquí els últims dies de tardor» ho expressa així: «O! joia humil de l'herba recatada / que alegra el temps més exquisit de l'any». De fet, el poema 9, intítulat «Vendimiari», ja ens anuncia el recull homònim, el tercer del poeta. Els tres primers poemes ens donen visions matisades de l'estació. Mentre que al poema 1, «Diumenge» —un motiu que és recurrent en el recull i que és un autèntic símbol de la tranquil·litat—, Catasús assevera: «No es veu senyal d'enyor ni de tristesa / enlloc; hi ha flors, hi ha fruits, —la terra és viva / viva en tota sa càndida nuesa, / de l'erm sorral a l'esponjosa riba.», al segon poema, «sol-solet», situat al novembre, ja apareix un estat d'ànim que Catasús associa a la tardor: «Còm es fa dolça la malinconia! / O, l'herba clara dels marges daurats!». I al tercer, «Remembrances», la malenconia es transforma en tristesa i l'enyor: «Plou lentament sobre la plana trista. / (...) / El vent traspasa la Tardô amb la pluja. / Calla la terra que l'enyor enuja; / tortura l'hora un borbolleig de fang.». Ara bé, quan el temps meteorològic exterior és dolent i el poeta corre el perill de caure en la tristesa, Catasús tomba la vista cap a l'interior de casa; cap a les persones que hi viuen i cap als objectes quotidians. Cap al que ell anomenarà en la segona secció «casolà redós». La tardor de Catasús és calmada, olorosa, de contorns nítids, resplendent i gerda. I, sobretot, dolça i bondadosa. De fet, aquests dos adjectius els trobem força vegades al llarg del llibre, no tan sols en aquesta primera secció. I si hi ha una malenconia dolça, bondadosa i clara, que és la preferida i la que finalment triomfa, els *Poemes del temps* ens deixen entreveure que també existeix una malenconia amarga i verinosa, com la dels poemes 8 i 10. I aleshores la tardor és vista com un «martiri» o una «agonia».

La tensió entre la llum i la foscor i la preferència de Catasús per la primera esdevenen ben evidents al poema 16, «En fer-se dia»: «Obro el balcó a l'aurora que comença. / Totes les ombres de la nit se'n van. / Els vents, que signen mon front, bo i passant, / despleguen sobre el món llur ala immensa.». La visió de la mar i les muntanyes, el toc de la campana, el sol que

inunda de claror tot el paisatge fan fugir els mals pensaments i la «buidor» i d'aquesta manera el poeta pot dir: «O! gaudi de ma vida renovada / que exceleix a copçar lo sempre nou / d'una cosa que ens és acostumada!». El poeta no renuncia mai, doncs, a la *joie de vivre*, sentiment que impregna tota la seva obra, però ara es poden distingir les ombres que l'acompanyen en la visió idíl·lica de les coses. Aquest és l'element nou d'aquest recull: «Talment, que en el silenci que m'abriga / amb la flonjor lleugera i palpitant / —amb la immensa flonjor d'una ala amiga / oberta a la delícia de l'instant,— // ma vida, flamejant i tremolosa, / oscila i's plega al torbador neguit, / i en la dolçor del temps, on tot reposa, / em sento fadigat i dolorit.».

El mot Amor —en majúscula— és també molt present al llarg de tot el volum i també en els llibres posteriors. Es tracta d'un amor ideal, per la naturalesa o per les dones o per la seva dona. El concepte d'amor és formulat amb claredat al poema 40 «Jo us dic...». Catasús es distancia tant de l'amor com a entusiasme madrigalesc com de l'amor com a elegia llangorosa. Catasús declara amb to solemne: «No us plau el terme mig.— O el joc o el plor. / Vostre esperit és flamarada o cendra: / Mai no sabreu l'encant reposador [∅] / d'una hora inútil, pensativa i tendra.». Precisament el llibre es clou amb la secció «Primavera amorosa» que, significativament, no se situa entre l'hivern i l'estiu.

Del llibre també s'ha de destacar que Eduard Toldrà es va inspirar en el «Sonetí de la rosada» de la darrera secció del llibre per compondre la seva peça homònima per a violí i piano inclosa com a número 1 dins els *Sis sonets*. Aquesta és una de les obres més conegudes i reeixides de Toldrà per la seva facilitat, claredat mediterrània de la melodia i catalanitat. Els crítics musicals han dit que els *Sis sonets* són autèntiques aquarel·les sonores de gran bellesa que ens transporten a un món catalaníssim. En el cas del sonetí, aquesta catalanitat està apuntada pel ritme de sardana que és simplement insinuat.

De *Poemes del temps* en va parlar Carles Riba i Alexandre Plana, com a figures més destacades. Plana va parlar de poesia essencialment descriptiva i plàstica en la qual predominen més els volums que les línies i que el lirisme de Catasús es basa en tres elements essencials: la «impressió de paisatge», el «moviment d'ànima» i la «sensació lluminosa». Al seu torn, Riba fa anotacions interessants sobre aquesta poesia. Parla de versos amables «amb molt més de fluència de doll que d'aplom d'arquitectura». Afirma, amb tota la raó, que l'actitud de Catasús envers la natura és d'«agraïment». I, en darrera instància, fa una precisió decisiva per acabar d'entendre per què Catasús no és un noucentista d'escola. O potser a l'inrevés: per què ho és amb més dret que molts d'altres: «Aquest vers, clàssic per la moral, en l'estructura esdevé, però, finament romàntic: per un excés de meravella (...)».

Vendimiari és el tercer recull de poemes i va ser publicat el 1921 a la publicacions de *La Revista*. N'era el número 42. S'acabà d'imprimir als obradors d'Atenes Arts Gràfiques, Barcelona, el dia 6 d'abril de 1921. El llibre està dividit en un poema proemial i quatre seccions: «Benignitats», «Malinconia», «Tres paisatges» i «Vendimiari». El proemi dona l'armadura del que és el recull. Ens parla del setembre —potser el mes més estimat per Catasús— i de les seves hores clares i del viure lent. I ens parla també de la seva vocació i de la seva negativa a renunciar a un cert romanticisme.

Catasús, continua en aquest llibre mostrant una actitud contemplativa, descriptiva i admirativa envers la natura. Aquesta vegada la natura en qüestió és la que ofereix una època concreta de l'any. A banda d'aquest denominador comú, hi ha altres elements que s'han de destacar. Per exemple, l'amor conjugal apareix en diverses ocasions. Com al poema 5 «Beatitud»: el poeta deixa passar el temps de manera serena al costat de la seva dona. Per al

poeta el setembre és el mes que «ama les coses petites i el detall» (poema 8). El diumenge com a dia de plenitud i de calma continua essent present en el llibre: «Diumenges de setembre» (poema 9), per exemple, és una escena de costums que retrata amb poques i encertades imatges un dia de mercat. El setembre, per a Catasús, és un temps contradictori perquè «plora i riu», és també «flama i or», temps de fresca, «pluja blana», magranes, codonys i arrop. És, doncs, un interludi d'equilibri entre l'estiu i l'hivern. Al poema 11 Catasús hi assaja una cançó amb versos de 6 síl·labes, compost per 2 sextets i 2 quartets. El pas del temps provoca en el poeta un sentiment ambivalent que és formulat en poemes distints. Per un cantó, a «Quasi una elegia» el poeta no es deixa vèncer per la nostàlgia del record perquè existeix una continuïtat en l'ordre natural i social. En canvi, al poema 14, que significativament s'intitula «han canviat les coses...?», el poeta cerca debades els «indrets de pau» d'antany. I per això, al final, amarat de malenconia, es pregunta «Han canviat les coses o ha canviat mon cor?».

A la secció «Tres paisatges» Catasús recull 3 poemes construïts amb un estil nominal a la manera del primer i segon llibre. Són flaixos de realitat que representen per al poeta autèntics *loci amoeni*. En el primer cas ens dona la visió del mar i del poble blanc; al segon, el paisatge és més aviat d'interior; i al tercer, ens apareix una pollancreda vora un riu. Tots aquests paisatges —que són també moments— estan presidits per la claredat transparent dels dies de setembre.

La darrera secció és la que conté el «Vendimiari» pròpiament dit. Són cinc poemes en què Catasús torna, amb diferents esquemes de rima, a l'alexandrí i que es caracteritzen per la personificació sostinguda del Setembre i un treball intens de metaforització de la realitat. Els quatre primers ens parlen de la «festa lluminosa» de la verema i del premsat tradicional del raïm al cup. El darrer poema ens situa, en canvi, pels volts de la Mare de Déu de la Mercè, temps en què ja han callat les premses i s'han tancat els cellers. És, per tant una secció homogènia tant pel tema com pel tractament original i diferenciat, i ens evoca un Setembre que és una mena de personatge mitològic omnipresent en les tasques relacionades amb la verema.

Catasús havia mantingut una regularitat d'uns tres anys entre llibre i llibre. Tanmateix, entre el tercer i el quart hi ha un lapse de 9 anys. No coneixem cap motiu concret documentable que pugui explicar aquesta solució de continuïtat. En efecte, el quart i, en espera de noves notícies, darrer llibre de Trinitat Catasús, es publica el 1930 a les Publicacions de *La Revista* (Barcelona). Com el tercer. Cosa que vol dir, almenys, que la relació entre Catasús i López-Picó i Folguera va ser fluida. El títol d'aquest llibre nou és *Robins de magrana. Poemes (1922-1930)* i l'enllaça sense cap dubte amb l'anterior, tot i que aquest no té com a tema únic el setembre o, per extensió, la tardor. A diferència del *Vendimiari*, el llibre està plantejat com un recull informe de poemes, sense àmbits, en què es tracten de manera alternativa, sense progressió ni ordre aparent, els diferents moments de l'any que Catasús poetitza. Les úniques fites visibles són el poema inicial —molt maragallià, per cert—, dedicat a l'esposa, i el poema final —el 64— intítulat «Colofó», que tanca el recull. Això permet pensar que el recull ha estat confegit amb criteris cronològics de composició.

El prefaci recull el tarannà de Catasús, aquest deixar passar el temps tot contemplant els efectes que produeix en la natura. Al poema 19 ho diu així: «La història és la de sempre», tot afirmant la idea de cicle de les coses i els esdeveniments. Ara bé, com a llibre anterior, la dolcesa es combina amb les amargors d'aquest camí entre les quals destaca la consciència de

la finitud. Pel llibre desfilen la malenconia, la soledat i, un pas més enllà, el neguit. Aquest neguit té un paper principal en alguns poemes que recorden els de la secció «Les nits», d'*El cor quiet*. Catasús continua enamorat de les petites coses que no canviaria pels tresors del rei, declara al poema 5. Segueix contemplant el món —la «clara meravella», poema 56— amb admiració. Però els dies radiants perden aquí el protagonisme en favor de les tardes, els capvespres —propicis a la combinació de la tristesa i la dolçor— i les nits, que l'inviten a cabòries neguitejants. De fet, el poeta es debat entre aquestes dues maneres de veure el món: unes vegades se sent aclaparat per aquest malestar indefinit i altres se'n vol desfer («Cal deslliurar de noses l'esperit», poema 49). Mentre que la nit representa l'espai i el moment favorables al neguit, el dia representa el retorn a l'aplom de la normalitat. I hi ha en algun poema la recerca d'una poètica. El poema 43 («Diàleg en la nit, davant de la mar») és el més significatiu: «Escolta, però calla/ i no interpretis res a ta faisó».

El llibre mostra la influència de l'anomenat neopopularisme, que es tradueix en cançons com als poemes 11, 39, 46 o 57. Bàsicament hi usa versos curts i, a vegades, l'esquema estròfic del romanç. Catasús, però, continua escrivint en decasíl·labs i en alexandrins cesurats a la sisena síl·laba. Ara, a més, desenvolupa en diversos poemes la polimetria, la qual li confereix una gràcia especial a l'hora de dir poèticament les coses. En resum, podríem dir que aquest és el llibre més interessant per la varietat temàtica, mètrica i per la diversitat de registres i actituds de l'escriptor.

Manuel de Montoliu destacà en la crítica que féu del llibre la «ferma unitat de temperament» i afegia que Catasús continua fidelment la seva orientació: poesia abocada a l'encís extern «amb limitades ressonàncies interiors».

FINAL

És injust continuar considerant Trinitat Catasús com un poeta secundari i local. La seva poesia està clarament marcada per les tendències classicitzants que es van verificar a la literatura catalana des de finals del segle XIX i que van tenir l'expressió més programàtica en l'escola Noucentista. És en aquest sentit que, en termes generals i si descomptem les deixes persistents de Maragall, l'obra de Catasús es pot situar dins aquest moviment al costat de Josep Carner però també al costat de Sunyer, Torres Garcia o Eduard Toldrà. La relació personal i literària amb López-Picó no es pot posar en dubte: Catasús participa en actes d'ideari noucentista i publica els seus dos darrers llibres a l'editorial de *La Revista*. La seva poesia es pot caracteritzar entre d'altres per uns trets recurrents: la descripció —sovint idealitzada— de la realitat més quotidiana, el tractament de la dona com a cònjuge i com a mare i de la noia com a personificació de l'amor, i, sobretot, el paisatgisme mediterrani serè de vora mar o d'interior que impregna tota l'obra de dalt a baix. Aquests trets —i d'altres— l'acosten definitivament a l'estètica classicitzant, mediterrània i arbitrària que el Noucentisme va forjar com a manifestació d'un tarannà propi del poble català. Malauradament Catasús no va simultanejar la poesia amb la crítica i això ha contribuït a relegar-lo a una segona línia del panorama poètic del nou-cents. Tampoc no va exercir d'una forma militant la condició de noucentista. La seva discreció l'ha acabat perjudicant. I ha acabat perjudicant els lectors de poesia. Catasús és una peça important que cal afegir amb urgència al trencaclosques poètic i artístic del primer terç del segle XX. Coneixem l'existència d'un projecte de reedició de les obres poètiques de Catasús. Fóra interessant i

convenient que es pogués portar a terme amb èxit . I fóra també un acte d'agraïment i de justícia.

BIBLIOGRAFIA

Album-recort de la Festa de l'Arbre Fruyter celebrada el dia 26 de Agost de l'any 1907 en la vila de Sitges, [s.e.] 1907; Enric BOU, «Altres poetes noucentistes» dins *Història de la literatura catalana* 9, Barcelona: Ariel, 1987, pàg. 147-148; *Cartes de Carles Riba, I: 1910-1938*, a cura de Carles-Jordi Guardiola, Barcelona: Edicions de La Magrana, 1990, pàg. 128; Trinitat CATASÚS, pròleg a J.A. RICART-FORMENT, *Guitarra de vidre. Poemes*, [s.e.], 1935. Boix de la portada original d'E.C. Ricart, pàg. IX-XII; Trinitat CATASÚS, «Un llibre d'avantguarda», *Monitor* (abril de 1921), pàg. 22; Joaquim FOLGUERA, «'De l'hort i de la costa'. Poesia de Trinitat Catasús», *La Revista* núm. 8 (30-I-1916), pàg. 14; C.G. «Poemes del Temps. Trinitat Catasús. — F. Altés, Barcelona. — 3 pessetes.», *Terramar* (31 de juliol de 1919), pàg. 12; Gustau GALCERAN, «T. Catasús: "De l'Hort i de la Costa"». Imprenta El Eco de Sitges, 1915», *Themis*, núm. 10 (1915), pàg. 10-12; Tomàs GARCÉS, pròleg a *Trinitat Catasús*, pròleg de Tomàs Garcés, Col. Els Poetes d'Ara, Barcelona: Impremta Omega, 1924; Tomàs GARCÉS, «Els poetes sitgetans. Trinitat Catasús» (del *Diari de Granollers*), *La Punta* (9 de juny de 1929); P. HILARIO DE ARENYS DE MAR, «La señoría del poeta», *El Eco de Sitges* (8 d'octubre de 1950); «Homenaje póstumo al poeta Trinidad Catasús», *El Eco de Sitges* (15 d'octubre de 1950); Manuel de MONTOLIU, «"De l'hort i de la costa"», *La Vanguardia* (10 de febrer de 1916). Transcrit a «"De l'Hort i de la costa" y la prensa», *El Eco de Sitges* (2 d'abril de 1916); Manuel de MONTOLIU, «"Robins de magrana"», *La Veu de Catalunya* (1931). Transcrit a «"Robins de magrana" y la prensa», *El Eco de Sitges* (17 de maig de 1931); Vinyet PANYELLA, *Cronologia del noucentisme (una eina)*, PAM 1996; Vinyet PANYELLA, *Josep Carbonell i Gener (Sitges, 1897-1979) Entre les avantguardes i l'humanisme*, Barcelona: Ed. 62, 2000; Vinyet PANYELLA, «Notes per a l'estudi de la poesia de Trinitat Catasús», XIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Vilanova i La Geltrú: Centre d'Estudis Biblioteca-Museu Balaguer, 1983, pàg. 189-192; Vinyet PANYELLA, «Trinitat Catasús: obra inèdita i dispersa», *Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans* núm. 8 (desembre de 1977); P[icas, Jacint], «Els papers de Trinitat Catasús», *El Eco de Sitges* (18 de desembre de 1976); Alexandre PLANA, «En Trinitat Catasús i els "Poemes del Temps"», *Terramar* (18 de maig de 1919), pàg. 6-7; Carles RIBA, «"Poemes del Temps" de T. Catasús» dins *Obres completes*, Barcelona: Ed. 62, 1985, pàg. 123-124. Publicat a LVC 15-V-1919; Roland SIERRA I FARRERAS, *Diccionari biogràfic de sitgetans*, Ajuntament de Sitges, 1998; Salvador SOLER I FORMENT, pròleg a Agustí ESCLASANS, *Blanc damunt blau (ritmes de Sitges) 1941-1946*, Barcelona: Biblioteca Ritmològica, 1947; Salvador SOLER I FORMENT, «Trinidad Catasús, poeta de Sitges» dins *Antología de Sitges*, Desembre 1950, Editorial y Gráficas F. Gallardo, pàg. 13-25; Miquel UTRILLO, «Recuerdos sobre el poeta Trinidad Catasús y su premio», *El Eco de Sitges* (27 de març de 1976).